

Söylencebilimin Din Sosyolojisi ve Hadis Açısından İşlevleri

Mythology Sociology of Religion and Its Functions in Terms of Hadith

ÖZET

Sosyal bir canlı olan ve kolektif yaşam bünyesinde inanca dair normları, sanatsal öğeleri ve kültürel kalıpları organize eden insan, sözlü ve yazılı aktarı sayesinde kimliğini, aidiyetini ve kültüre dair tüm kodları canlı tutmayı hedeflemiştir. Bu açıdan söylencebilim kuşaktan kuşağa bu hedefi gerçekleştirmeye katkı sunmada önemli bir işleve sahiptir. Ayrıca etrafta olan biteni anlama, kökenini öğrenme gibi içten gelen bir ihtiyaçla anlatılan hikâyeler söylencebilimin özünü oluşturmaktadır. Bu minvalde insan davranışlarının anlaşılması adına önemli bilgi kaynağı sağlayan söylenceler aynı zamanda insanın kendini ifade etme ve iletişim kurmak için istifade ettiği önemli araçtır. Söylencebilimin din sosyolojisi ve hadis açısından işlevlerinin değerlendirilmesinin yapıldığı bu çalışma teorik olarak ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Söylencebilim, Din Sosyolojisi, Hadis, Mit.

ABSTRACT

As a social being and organizing norms, artistic elements and cultural patterns related to belief within the collective life, humans have aimed to keep their identity, belonging and all codes related to culture alive through oral and written transmission. In this respect, mythology has an important function in contributing to the realization of this goal from generation to generation. In addition, stories told with an inner need to understand what is happening around them and to learn their origins constitute the essence of mythology. In this context, myths, which provide an important source of information for understanding human behavior, are also important tools that humans use to express themselves and communicate. This study, which evaluates the functions of mythology in terms of sociology of religion and hadith, has been handled theoretically.

Keywords: Mythology, sociology of religion, Hadith, myth.

1. GİRİŞ

İnsan davranışlarını oluşturan kalıplar ve nedenler, gelenekler, savaşlar, göç, kadın-erkek ilişkileri, tüketim alışkanlıkları, beslenme biçimleri, eğitim, hukuk, ekonomi, kültür ve din gibi konular sosyologların ele aldığı ve merak ettiği temel konular arasındadır. Zira insanın özünde var olan ve inkâr edilemez bir olgu olan din, sosyal yaşam üzerinde etkili olan önemli bir fenomendir. Nitekim din insanın düşüncelerini, tavırlarını, davranışlarını, kurduğu organizasyonları ve diğer insanlara ve çevreye karşı tutumlarını şekillendirmede aktif bir yere sahiptir.

Din sosyolojisi din ve toplum arasındaki ilişkileri sistematik ve objektif olarak inceleyen bilim dalıdır. Toplumsal yaşam içerisinde ortaya çıkan kültür din sosyolojisinin ele aldığı önemli bir olgudur. Mitlerin de kültürel bir olgu sayılması araştırmacılara önemli veriler sunmaktadır. Bu kapsamda güncel/modern problemlerle bağlantılandırmak suretiyle bazı hadiselerde ya da söylemlerde kadim (antik ve mistik) mitlerden yararlanılmaktadır (Gündüz, 2018, s. 40).

Arapçada mit ve mitolojiyi için “ustûre”, “esâtîr” kelimelerinden istifade edilmiştir. Kur’an’da da uyarlıkların masalları ve onlarla ilgili söylemler anlamında bu terim¹ kullanılmıştır. Bu durum söylencebilimin en azından birtakım vaddâ’lar ya da kıssacılar üzerinde tesirli olma ihtimaline çağrışım yapmaktadır. Dolayısıyla söylencebilim ve hadis ilişkisi özellikle uydurma hadisler bağlamında kendini göstermektedir. Uydurma hadis, “isnadı olsun veya olmasın Hz. Nebî (s.a.s.) adına yalan olarak ortaya atılan söz” demektir. Örneğin uydurma rivayetlerdeki mitolojik unsurların başında diğer mitlerde olduğu hayvanlar gelmektedir. Bu bağlamda hadis rivayetlerinde kuş, kartal horoz, at, kurt ve deve gibi hayvanlara

¹ Örneğin; en-Neml, 27/68; el-Ahkâf, 46/17; el-Kalem, 68/15.

rastlanmıştır. Ayrıca söylenebilimde işlenen en sık konulardan biri olan tufan ile ilgili uydurma rivayetlere de rastlanmıştır. Örneğin:

“Nûh’un Gemisi Kâbe’yi yedi kez tavaf etmiş, Makamın arkasında namaz kılmış ve sonra da “Evet, [buyur]” demiştir” (İbn Arrâk, Tenzîhü’ş-şerî‘a, 1/250).

Görüldüğü üzere en çok mit ve kıssa üretilen temalardan biri olan tufan, Nuh’un Gemisi’yle alakalı uydurma bağlamında misal teşkil edebilir. Netice itibari ile hem uydurma hadis vakıasının hem de mitlerin gözden geçirilmesi, insanların doğru yolda ilerlemesi, güzel ve iyi işlerde bulunması açısından önemlidir.

Şimdi mitoloji kelimesinin etimolojisine bakarsak; söylenen veya işitilen söz manasına gelen mitoloji kelimesinin Türkçe’de “mitos” biçiminde kullanıldığını görmekteyiz (Erhat, 1996, s. 5). “Mitoloji Sözlüğü” isimli eserinde Azra Erhat Antik Grek dilinde söz kavramını ifade etmek için “mythos”, “epos” ve “logos” olmak üzere üç sözcük kullanıldığını beyan etmiştir. Efsaneler bilimi anlamını karşılayan mitoloji terimi, dilimize kısaca “söylence” olarak geçmiştir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda karşılaşılan mitosla ilgili ifadelerden biri “efsane” sözcüğüdür. Ülkemizde yazılan eserlerde Farsça kökenli olan “efsane” sözcüğü ile “mit-mitos” sözcükleri aynı anlamda kullanılmaktadır. Her iki sözcüğün karşılığı olarak Türkçede “söylen söylence” sözcükleri kullanılmaktadır. Mitlerin efsaneler ile olan ayrımını ise Fuzuli Bayat, mitlerin aslında tabiat olaylarını işlediğini (konu aldığını), efsanelerin ise sosyal olayları aktardığını ifade ederek ortaya koymaya çalışmıştır (Bayat, 2005, s. 119).

Fuzuli Bayat’a göre mitoloji dünyanın meydana gelişini, vasıtaların biçimlenmesini izah eden ve statik olmayan kodlar (işaretler) sistemidir. Mit, her zaman herhangi bir noktada insanlığı alakadar eden hayat hakikati ile karşılaşır ve onu kendine özgü bir biçimde beyan eder (Bayat, 2005, s. 86).

İlk örneklerine tarih öncesi döneme ait mağara duvar resimlerinde, Mezopotamya, Mısır ve Anadolu kültürlerindeki inanca dair hususların yansıtıldığı kil tabletler, heykel ve kabartmalarda rastlayabileceğimiz ve Tylor’a göre ilkel bir felsefe olan ve Max Müller ile Spencer açısından birer dil hastalığı olan ayrıca Bultmann’a göre de aşkınlığın insan hayatına girişi olan ve Freud açısından da primitif insanın şuuraltı olan antik çağ söylenceleri, Antik Grek ve Roma Uygarlıklarında, sanat ve edebiyat (şiir, destan, tiyatro) gibi sözlü ya da yazılı rivayetlerden, pişmiş toprak, kil ve duvar yüzeylerinde tasvir edilmiş heykellerden, mozaiklerden çeşitlenmiştir.

Örneğin Türk mitolojisiyle ilgili hususlar, Orta Asya’da bulunan yazıtlar ve metinler aracılığıyla gün yüzüne çıkmıştır. Bugut Yazıtı, Orhun Yazıtları ve Uygur Yazıtları bunlardan birkaçı olarak sayılabilir. Keza Türklerin kültürel alanlarının Neolitik Dönem’deki² değişimlerden başlayarak Orta Asya kültürünün ortaya çıkışına kadar uzandığı bilinmektedir. Türk sanat tarihinin hareket noktası ve mitolojiye dair incelemeleri, Türklerin çağlar boyunca geniş bir coğrafyaya hâkim olduklarına ve bu hâkimiyetin sanatsal mirası üzerinde kuvvetli izleri bıraktığına işaret etmektedir (Aslanapa, 1969, s. 129).

Türk mitolojilerine dair sistematik araştırmaların ise 19. yüzyılın sonlarına doğru başladığı ve bu incelemelerin büyük ölçüde yabancı araştırmacılar³ tarafından yürütüldüğü gözlenmiştir (Gültepe, 2015, s. 23). Ülkemizde ise “Fuzulî Bayat, Rasim Efendiyev, Salman Mümtaz, Fuad Köprülü, Abdulkadir İnan, Murat Uraz, Bahaeddin Ögel, Muhammed Hüseyin Tahmasip”in ele aldığı çalışmalar Türk mitoloji çalışmalarına katkı sunmuştur (Bayat, 2005, s. 17- 24).

Türk mitolojisinin kültüründe ise bitki, hayvan⁴, gök⁵ ve insan tasvirleri, destanlar, efsaneler, doğa betimlemeleri ve hikayelerde oldukça kullanılmakta olup, av-avcılık mücadeleleri gibi ikonografilerle beraber kullanılmaktadır.

2. ÇALIŞMANIN AMACI ve ÖNEMİ

Söylencebilimin önemi tarih, sosyoloji, antropoloji, felsefe, psikoloji ve edebiyat, hadis gibi birçok disiplinle ilintili olmasında saklıdır (Batuk, 2006, s. 51). Bu açıdan çalışmanın amacı söylencebilimin işlevlerini din sosyolojisi ve hadis açısından ortaya koymaktır. Nitekim söylencebilimin sunduğu floradan faunaya tüm veriler ve anlatılar sosyal bilimler için önemli birer malzemedir.

² (M.Ö. 10.000-4.500).

³ İakinf Biçurin, Rodloff, Iya Vasilyevna Stebleva, Artem Potapov ve Sergei Neklyudov öne çıkan araştırmacılarıdır.

⁴ Örneğin; kartal, balık, ejderha, aslan, geyik, keçi, koyun, koç, yılan ve at.

⁵ Kutup yıldızı, ay ve güneş.

3. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ

Literatür taramasına dayanarak hazırlanmış çalışmada teorik bilgiler derlenmiş, konuyla ilgili makale, tez, kitap gibi kaynaklar incelenmiştir.

4. BULGULAR

Söylencebilimin bireyin ve toplumun şekillenmesinde güçlü bir etkisinin olduğu bilinmektedir. Sosyolojik açıdan mitos hakkında sorulması gereken doğru soru, onun “gerçek olup olmadığı” değil, “onunla ne yapmak niyetinde olduğu” sorusudur (Hooke, 2002, s. 13-14).

Söylencebilimle Hermeneutik yakından ilişkilidir. Zira Hermeneutik ilmi esasen açıklama sanatı bağlamında ifade edilebilir (Grondin, 2017, s. 1). Bu haliyle hermeneutik bilhassa Avrupa dünyasında ortaya çıkarken evvela kehanet lafızlarını, İlyada ve Odysseia gibi meşhur destanları, akabinde ise dini metinleri ve günümüze geldikçe edebi metinleri irdeler konuma gelmiştir (Grondin, s. 1-2). Aslında metinlerde ifade edilmeyen fakat ima edilen hususları inceleyen, bu beyanları yorumlayarak tıpkı metin içi çeviri haline getiren hermeneutik zamanla antropolojik ve felsefi tartışmalarda da uygulanmaya başlamıştır (Gadamer, 2017, s. 42-47). Antikçağda ve devamında kutsal metinlerin yorumlanması amacıyla istifade edilen hermeneutik, ilerisinde felsefeden edebiyata, hukuk metinlerinden sosyoloji ve antropolojiye kadar sosyal alanların genelinde yaygınlık kazanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Son olarak hermeneutik Antik dönemden günümüze kadar uygulanan “yorumlama” sanatının modern çağda sistemleşerek yöntem haline gelmesi olarak tasvip edilebilir. Bu bağlamda din sosyolojisi açısından önemli bir yere sahip olan hermeneutiğin mitleri ve destanları incelemesi çalışmamız bağlamında oldukça önemlidir. Aşağıda söylencebilime ait mitlerin hadis ve din sosyolojisi açısından önemli işlevleri aktarılmıştır:

Mitolojinin kısaca nakledilen efsaneler, hadiseler ve kıssalar olduğunu ifade etmiştik. Bu bağlamda hadisler için de nakledilen kıssalardır denilebilir. Söylencebilimin hadis açısından işlevi, bilhassa uydurma hadislerle alakalı olmasında kendini göstermektedir. Uydurma hadisler fitne döneminden itibaren ortaya çıkmış ve insanlara ilgi çekici rivayetler aktarmak ve hikâyeler anlatmak gibi bir misyonu bünyesinde taşımıştır. Bu minvalde mitoloji ve uydurma hadislerde aktif olan insan yansımasıdır, diğer bir ifadeyle insan tesirli olmasıdır.

Söylencebilimin hadis açısından işlevi, İslam ve dinlerdeki mitolojik kıssaların benzerliğini veya farkını bulmaya katkı sunması açısından önemlidir. Dolayısıyla hadislerin sahih ya da uydurma olmasını tespit etme bağlamında söylencebilim işlevseldir. Ayrıca İslam mitolojisinin, Kuran-ı Kerim, hadisler, İslam öncesi Arap kültüründen alınan bazı unsurlar ve İslam âlimlerinin yorumlarıyla şekillendiğini ifade edebiliriz. Bu durum da bize yine hadis ve söylencebilim ilişkisine dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Mitoslar etkili oldukları toplumlarda rol-model olma ve pekiştirme, inancı körükleme ve aşılama, insanların yaşamını sürdürdüğü habitus ve içerisinde bulunduğu sosyal yapı ile uyum içerisinde hayatını devam ettirmesini sağlama, o yapı içerisindeki kişiye aidiyet veya kimlik atfetme, toplumu bir inanç şemsiyesi altında birleştirerek bir bütün oluşturma ve otoriteyi sağlamlaştırarak koruma gibi işlevlere sahiptir. F. Bayat açısından mitolojik şuurun ürünü olan mitler, her kavmin milli kültürünün alt yapısı ve milli bilincinin öz cevheridir. Bu açıdan mitolojik hususlar zaman içerisinde değişse de tamamen kaybolarak yok olmazlar (Bayat, 2005, s. 9).

Malinowski bunlara ilaveten mitosların ahlaki değerlerin, toplumsal düzenin ve büyüsel inancın geriye dönük bir modelini verdiğini, daha önce yaşanılanları haklı çıkardığını, sosyolojik bir temel kuralı yerleştirmeye ciddi bir biçimde katkı sunduğunu söyler (Malinowski, 1999, s. 152-156).

Cemil Meriç ise mitoslardan bilhassa otoriteyi sağlamlaştırmak için istifade edildiğini ifade etmiştir. Hâkim gruplar için mitoslar semboller gibi otoritelerini sağlamlaştırmak gayesi ile bilinçli olarak kullanılan birer araçlardır (Meriç, 1998, s. 304).

Mitos ve ritlerin esasen eğitici ve besleyici bir işleve sahip olduğunu beyan edebiliriz. Bu minvalde Eliade, güncel eğitim ile mitosu kıyaslayarak mitosun eğitim yönünün de olduğunu, modern toplumda eğitimin icra ettiği misyonu geleneksel (ilkel) toplumlarda mitosların yüklendiğini dile getirmektedir (Eliade, 1995, s. 291). Son olarak Campbell mitolojinin dört temel işlevinden bahsetmiştir. Bunlar şöyledir:

1. Söylencebilim varlığın gizem, sır ve bilinmezliği karşısında bireylere bir çözüm arayışı sunar.
2. Söylencebilim kozmoloji ile alakalıdır. Bilimin ifade etmeye çalıştığı kâinatı mitler açıklamaya çalışmıştır.

3. Söylencebilim mevcut sosyal düzeni ve sistemi muhafaza etmeye yöneliktir. Ortak bir mitoloji kolektif şuur oluşturarak insanların bir arada kalmasına (bütünleşmeye) yardımcı olur.
4. Söylencebilim insanın ruhsal dünyasını zenginleştirir ve kognitif süreçlerin gelişimine katkı sunar. (Campbell, 1995, s. 434-435).

5. SONUÇ ve ÖNERİLER

İnsanların kökenini anlatmakla kalmayan mitler ayrıca benîâdemin gelişim sürecine yönelik önemli olayları aktarmaktadır. Bu bağlamda kimi zaman birbirine benzeyen veya toplumdan topluma farklılık gösteren mitolojiler bilimsel bir deney malzemesi ya da bilimsel bir yazıyı irdeleme şeklinde ele alınmamalıdır. Ayrıca söylencebilim açısından mitlerin gerçekte var olma ya da var olmama gibi bir meselesi yoktur. Nitekim onun işlevi kültürel mirasın devamını sağlamak ve insana anlam dünyası sunmaktır. Bu minvalde mitoloji, sosyal düzeni, gelenek-görenekleri ve insan davranışlarını ifade etme kapasitesine sahiptir. Öte yandan mitoloji toplumun inançlarını ve etik değerlerini muhafaza etme misyonunu üstlenir. Bu sebeple de sonuç olarak mitoloji, sosyal yapı ve düzenin mihenk taşlarından bir tanesi olarak tasvip edilir. Netice itibariyle her ne kadar modern toplumlarda yerini tozlu raflara bıraksa da mitler dijital oyunlar, filmler ve diziler sayesinde tekrar insanoğluna hatırlatılmaktadır. Mitolojik hikâye örnekleri ile bu konu genişletilebilir veya yaşayan mitolojik unsurlarla ilgili bir saha çalışmasının yapılması önerilebilir.

KAYNAKÇA

- Aslanapa, O. (1969). *Türk ve İslam Sanatı III*, İnkılap ve Aka Kitabevleri.
- Batuk, C. (2006). *Mitoloji ve Tarihsellik*, İz Yayıncılık.
- Bayat, F. (2005). *Mitolojiye Giriş*, Karam Araştırma ve Yayıncılık.
- Campbell, J. (1995). *Batı Mitolojisi Tanrının Maskeleri*, (Çev: Kudret Emiroğlu), İmge Kitabevi Yayınları.
- Cüdey, A. Y. (2017). *Tahrîru 'ulûmi 'l-hadîs*. 2 Cilt. Beyrut: Şeriketü'r-Rayyân Nâşirûn, 5. Basım.
- Eliade, M. (1995). "Modern Dünyanın Mitleri", *İslam'da Sembolik Dil*, Çev. Sadık Kılıç, İnsan Yayınları.
- Erhat, A. (1996). *Mitoloji Sözlüğü*, Remzi Kitabevi, 6. Basım.
- Gadamer, H. (2017). Hermeneutik. (Çev. Doğan Özlem). *Cogito*. S. 89, 42-58.
- Grondin, J. (2017). Hermeneutik. (Çev. Kaan H. Öktem). *Cogito*. S. 89, 7-41.
- Gültepe, N. (2015). *Türk Mitolojisi*. Resse.
- Gündüz, Ş. (2018). *Mitoloji ile İnanç Arasında*. Hikav Yayınları, 2. Basım.
- Hooke, S. (2002). *Ortadoğu Mitolojisi*, (Çev: Allaeddin Şenel), İmge Kitabevi, 4. Baskı
- Malinowski, B. (1999). *İlkel Toplum*, Çev: Hüsen Portakal, Öteki Yayınevi, 2. Baskı.
- Meriç, C. (1998). *Umrandan Uygarlığa*, Yayına Hazırlayan: Mahmut Ali Meriç, İletişim Yayınları, 4. Baskı.